

**КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГЕСТАЦИОННОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН**

Medetbayeva Nurjayna Talgat qizi

Ilmiy rahbari Babadjanova Guljahon Sattarovna t.f.d. professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada homilador ayollarda gestatsion va surunkali arterial gipertenziyaning klinik-laborator tekshiruvi natijalari qiyosiy tahlil qilinadi. Gestatsion gipertenziya va surunkali arterial gipertenziyaning o'ziga xos klinik kechishi va laborator ko'rsatkichlari natijalari tahlil qilinib, ularning homiladorlik vaqtidagi ta'siri o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Homiladorlik, gestatsion gipertenziya, surunkali arterial gipertenziya, klinik tahlil, laborator ko'rsatkichlar.

Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ клинико-лабораторных показателей гестационной и хронической артериальной гипертензии у беременных женщин. Исследуются особенности клинического течения и лабораторные показатели, а также их влияние на течение беременности.

Ключевые слова: Беременность, гестационная гипертензия, хроническая артериальная гипертензия, клинический анализ, лабораторные показатели.

Annotation: This article presents a comparative analysis of the clinical, laboratory, of gestational and chronic arterial hypertension in pregnant women. The specific clinical course and laboratory indicator results of gestational and chronic arterial hypertension are analyzed, and their impact on pregnancy is studied.

Keywords: Pregnancy, gestational hypertension, chronic arterial hypertension, clinical analysis, laboratory indicators.

Аннотация: В данной статье проведен сравнительный анализ клинико-лабораторных и ультразвуковых характеристик гестационной и хронической артериальной гипертензии у беременных женщин. Изучены особенности течения обоих видов гипертензии, их влияние на состояние матери и плода, а также диагностические и прогностические значения лабораторных показателей.

Ключевые слова: беременность, гестационная гипертензия, хроническая артериальная гипертензия, клинический анализ, лабораторные показатели.

Актуальность. Артериальная гипертензия во время беременности является одной из ведущих причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Гестационная гипертензия возникает после 20-й недели беременности и характеризуется транзиторным повышением артериального давления без признаков повреждения органов-мишеней. Хроническая гипертензия, напротив, диагностируется до беременности или в первые 20 недель гестации и может привести к серьезным осложнениям при беременности. Цель исследования – сравнить клинические, лабораторные и ультразвуковые особенности гестационной и хронической артериальной гипертензии у беременных женщин для улучшения диагностики и тактики ведения пациентов.

Материалы и методы исследования. Проведено проспективное сравнительное исследование среди беременных женщин с артериальной гипертензией, госпитализированных в 7-городской родильном комплексе.

Критерии включения и исключения. Критерии включения: женщины с гестационной гипертензией после 20 недель беременности и женщины с хронической гипертензией. Критерии исключения: беременные с преэклампсией, многоплодной беременностью, тяжелыми соматическими заболеваниями.

Методы обследования. Клинический осмотр: Измерение артериального давления (АД) дважды с интервалом в 4 часов; Оценка индекса массы тела (ИМТ); Анамнез гипертензии и факторов риска. Лабораторные исследования: Общий анализ крови и мочи; Биохимический анализ крови (печеночные ферменты, уровень креатинина); Анализ суточной протеинурии. Оценка роста и развития плода.

Статистический анализ: Обработка данных проводилась с использованием программы SPSS. Средние значения сравнивались с помощью t-критерия Стьюдента, различия считались значимыми при $p < 0,05$.

Результаты: Клинические данные у женщин с гестационной гипертензией отмечалось: внезапное повышение АД после 20-й недели беременности; минимальные жалобы на головную боль и отеки; нормальные показатели функций почек и печени. У пациенток с хронической гипертензией наблюдались: повышенное АД в первом триместре; необходимость постоянного приема гипотензивных препаратов; более высокий риск преждевременных родов. Лабораторные показатели: Протеинурия чаще встречалась при гестационной гипертензии ($p < 0,01$);

Уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) был повышен у 35% пациенток с хронической гипертензией;

Уровень креатинина и мочевины оставался в пределах нормы у большинства пациенток в обеих группах.

У 50% пациенток с хронической гипертензией отмечалась задержка роста плода; Средний индекс резистентности в маточных артериях был значительно выше у женщин с хронической гипертензией ($0,72 \pm 0,05$ против $0,65 \pm 0,04$, $p < 0,05$).

Обсуждение. Результаты исследования показали, что гестационная гипертензия, как правило, имеет благоприятный прогноз при своевременной диагностике и лечении. Однако, хроническая гипертензия сопряжена с высоким риском осложнений, таких как преэклампсия, задержка внутриутробного развития и преждевременные роды. Лабораторные маркеры, такие как уровень протеинурии и ферментов печени, также являются важными прогностическими индикаторами. Таким образом, дифференцированный подход к ведению беременных с различными формами артериальной гипертензии позволит снизить материнские и перинатальные осложнения.

Заключение. Гестационная и хроническая артериальная гипертензия у беременных женщин имеют различные клиничко-лабораторные особенности, что требует индивидуализированного подхода к лечению и мониторингу. Регулярный контроль АД, лабораторных показателей является ключом к успешному ведению беременности и благополучному исходу.

ЛИТЕРАТУРА

1. ACOG Guidelines on Hypertension in Pregnancy, 2023.
2. ВОЗ. Артериальная гипертензия и беременность. Клинические рекомендации, 2022.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

3. Smith J. Hypertension in Pregnancy: Clinical Approaches. J Obstet Gynaecol Res, 2023
4. И.Р.Гайсин, А.С.Исхакова “Диагностика и лечение гипертензивных состояний беременности” Arterial hypertension 2021-27 стр.146-169
5. Helen Perry, Julia Binder, Erkan Kalafat, Stuart Jones, Basky Thilaganathan, Asma Khalil “Angiogenic Marker Prognostic Models in Pregnant Women With Hypertension” Hypertension 2020
6. Anna Palatnik, Narmin Mukhtarova, Scott J, Kara K.Hoppe “Blood pressure changes in gestational hypertension, preeclampsia, and chronic hypertension from preconception to 42-day postpartum” Pregnancy hypertension 31, 25-31, 2023

